

ТИББИЙ ХОДИМЛАР НУТҚИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР

Бабаева Гулноза Латибжонова

Андижон машинасозлик институти,
Инновацион таълим технологиялари

бўлими бошлиғи,

babayevagulnoza6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657737>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

паралингвистика, нутқ,
кинетика, интонация,
мимика, имо-ишора,
понтомима, фонетика,
диалог, вербал,
новербал, экстравербал.

ABSTRACT

Ушбу мақолада тиббий ходимлар нутқида паралингвистик воситалари, шунингдек экстравербал, вербал ва нOVERBAL ҳамда бир қанча турлари тахлил қилинган бўлиб, кичик ва катта ёшдаги беморлар билан тиббий ходимнинг паралингвистик ҳамда психолнгвистик мулоқотидан фойдаланиши даволаш жараёнига ижобий таъсир кўрсатганлиги ва унинг ижобий самарадорлигини тахлили тўла ёритиб берилган.

Тиббиёт борки, энг аввало, инсонлар бир-бирлари билан, тиббиёт ходимининг бемор билан мулоқотидир. Шифокор ва бемор ўртасидаги муносабатлар ажралмас инсон ҳуқуқлари ва ҳар бир инсоннинг қадр-қимматини ҳурмат қилишга асосланади. Беморга шахс сифатида муносабатда бўлиш тиббиётнинг энг олий касбий афзалликларидан бири ҳисобланади. Тиббиёт соҳасида бемор қайси ёшда бўлишидан қатъий назар, хоҳ кичик ёшдаги бемор бўладими, ўрта ёки катта ёшдаги беморлар бўладими улар тиббиётга мурожаат қиларкан, албатта биринчи навбатда меҳр, чиройли муносабатни излаб борадилар. Керак бўлса шундан шифо топадилар ҳам. Шу сабабли тиббий мулоқот жараёнида шифокорлар тиббий муолажаани натижасини самарали кечиши учун тиббий лингвистик мулоқотнинг бир

қанча қатламларига мурожаат қиладилар.

Тиббиётда бемор билан шифокор ўртасидаги мулоқот жараёни энг биринчи навбатда оғзаки ва оғзаки бўлмаган даволаш усуллари ҳам самара бериб келган. Шу билан бир қаторда оғзаки мулоқотга бемор билан шифокорни ўзаро тушуниш қобилиятини ўз ичига олади. Оғзаки бўлмаган мулоқот жараёни эса, албатта паралингвистикага бориб тақалади.

Паралингвистика бу (юнонча *parágr* — ҳақида ва тилшунослик) — тилшуносликнинг нутқий хабар таркибига кирувчи нOVERBAL (тил бўлмаган) воситаларни ўрганувчи ва оғзаки воситалар билан бир қаторда семантик маълумотларни узатувчи бир бўлими ҳамда нутқий мулоқотда иштирок этувчи нOVERBAL воситалар мажмуасидир.

Паралингвистик алоқа воситалари барча ёшдаги ва барча соҳада, хусусан, тиббиётда ҳам сўзловчиларни нутқини тингловчисига етказишда ёрдам беради. Хусусан, бемор билан шифокор, бемор билан бемор, шифокор билан тиббий ходим, тиббий ходим билан

беморнинг яқинлари ўртасидаги мулоқотда ҳам паралингвистиканинг ўрни жуда аҳмиятли ҳисобланади. Шу ўринда паралингвистик алоқа воситалари кичик ёшдаги беморларда ва соғлом болаларда ҳам қўллаш мумкин.

Касал бола билан шифокор ўртасидаги тиббий мулоқот жараёнида ҳам паралингвистик алоқа воситалари маълум даражада ўрин эгаллайди. Ёшга тўлмаган болаларнинг мулоқот жараёнини узвий ривожлантириш учун лингвистик ҳамда паралингвистик таълимнинг таъсири муҳим

ҳисобланади. Бола мулоқотини ривожлантириш учун алоқа шакллари ҳамда мазмунни ўзгартириш лозим, улар: ҳиссий алоқа, интонация, мимика, имо-ишоралар, ҳаракатлар, ҳаракатларни тушунишга асосланган мулоқот, катталар нутқи ва тўғри оғзаки мулоқотлардан иборат.

Кичик ёшдаги бемор болалар билан тиббий ходимларнинг ўртасидаги паралингвистик мулоқоти даволаниш жараёнини осонлаштиради. Касал болага ҳиссий мулоқот кайфиятини бериб, ақлий алоқани боғлайди ҳамда касални тинчлантиради. Бу шифокор билан бевосита алоқада бўлган бемор боладаги турли хил ижобий ҳис-туйғуларни уйғотади.

Кичик ёшдаги бемор болаларда мулоқотни ўрнатиш мураккаблигини ҳисобга олиб, суҳбат жараёнида уларга ҳар бир гапда эркалатиб, чиройли интонация билан мулоқот қилиш суҳбат жараёнини осонлаштиради.

Мисол: Мираброр танасидаги оғриқнинг зўридан онасига инжиқлик қилиб, ҳали у ҳали бу деб, ўзи нима хохлаётганини ҳам тушунар-тушунмас эди. Мираброрнинг хонаси томон бораётган шифокор унинг инжиқликларини эшитар эди. Аста-секинлик билан шифокор Мираброрнинг

олдига кириб борар экан, жимгина унинг ёнига ўтирди. Сўнг шифокорнинг бир қўли унинг бошида, бир қўли эса унинг жажжжи қўлчаларини ушлаб турарди. Қўлчаларини ушлаган ҳолда узоқ вақт унинг қўзига термулар, мийиғида кулар, ҳаммаси яхши бўлишини, тез орада соғайиб кетасан қабилда сўзсиз унга рухан куч берар эди.

Изоҳ: Шифокор кичик ёшдаги бемор тингловчисининг дунёқарашидан келиб чиқиб, катта ёшдаги бемор суҳбатдошидан фарқли ўлароқ кичик ёшдаги беморга паралингвистик воситалар орқали сўзлаш услубидаги интонация, яъни оҳанг, сўз темпини ёшга мослаштириб, кичик ёшдаги бемор билан мулоқотни шакллантира олди. Бу албатта, шифокорнинг тиббий нутқ малакасидан мохирона фойдаланаётганлигидан далолат беради.

Шу ўринда мимика шифокор учун кичик ёшдаги беморлар ўртасидаги фикрларини сўзсиз етказиб бериш, улар билан осон мулоқотга киришиш учун ҳам фойдаланиши мумкин бўлган компонентлардан бири деб ҳисобласа бўлади.

Тил кўникмасини ўзида шакллантираётган бола паралингвистик алоқа воситаларидан

фойдаланаётган тиббий ходимдан бевосита ва билвосита суҳбатдошидаги имо-ишораларга дуч келади ҳамда бемор бола беморлик кўникмасига эга бўлиб, ушбу тажрибадан секин-асталик билан фойдала бошлайди.

Ваҳоланки, кичик ёшдаги болалар ҳамда бемор болаларда юқорида келтирилган паралингвистик омиллардан фойдаланиш жараёни

ортиб боради. Шу сабабли паралингвистика ҳар бир соҳага кириб бориб каттаю-кичик инсонларда сўзлашув механизмини осонлаштиради ва мулоқот жараёнида ўзаро

фикрларини тўлақонли етказиб беришга ёрдам беради.

Мулоқот - бу турли субъектлар ўртасида содир бўладиган ўзаро таъсир ва муносабатлар: шахслар, шахс ва гуруҳ, шахс ва жамият, жамият ва гуруҳлардир

Мулоқот оғзаки ва оғзаки бўлмаган бўлиши мумкин

Оғзаки мулоқот - оғзаки нутқ, ёзма мулоқот

Оғзаки бўлмаган мулоқот - юз ифодалари, имо-ишоралар, позалар, тегиниш

Мулоқотнинг икки жиҳатига - вербал (вербал) ва невербал (невербал)га алоҳида эътибор берилади. Оғзаки мулоқотда нутқий таъсир воситалари ўрганилади масалан алоқа компонентлари. Оғзаки бўлмаган мулоқотда қуйидаги тизимлар ажралиб туради: оптик-кинетик, пара- ва экстралингвистик, коммуникатив

жараённинг макони ва вақтини ташкил этиш ҳамда визуал алоқалардан иборатдир.

Оғзаки белгилар (сўзлар) етказилиши керак бўлган ғояларни кодлашнинг асосий воситаси бўлса-да, биз хабарларни етказиш учун оғзаки бўлмаган белгилардан ҳам фойдаланамиз.

Оғзаки бўлмаган мулоқотда сўзлардан ташқари ҳар қандай белгилар қўлланилади. Кўпинча оғзаки бўлмаган узатиш оғзаки узатиш билан бир вақтда содир бўлади ва сўзларнинг маъносини кучайтириши ёки ўзгартириши мумкин. Қараш алмашиш, табассум ва норозилик ифодалари каби юз ифодалари, ҳайратда кўтарилган қошлар, жонли ёки қатъий қараш, маъқуллаш ёки норозилик нигоҳи оғзаки бўлмаган мулоқотга мисолдир. Оғзаки бўлмаган мулоқотнинг яна бир тури

сўзларни талаффуз қилиш орқали шаклланади. Бу интонация, овоз модуляцияси, нутқнинг равлони ва бошқаларни англатади. Сўзларни талаффуз қилиш усули уларнинг маъносини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

Оғзаки ҳаракат паралингвистик ва лингвистик алоқа воситаларини тўплайди. Агар лисоний воситалар нутқий ҳаракат мазмунини аниқласа, паралингвистик воситалар унинг ифодалилигини белгилайди.

Шу сабабли тиббиёт ходими ҳар қандай касб эгаси билан, ҳар қандай ёш доирасидаги инсонлар билан тиббий мулоқотни ўрнатар экан уларнинг ижтимоий ва касбий келиб чиқиши эмас, балки уларнинг энг аввало шахсияти ҳамда руҳияти билан ишлаши муҳим аҳамият касб этади. Юқорида кўриниб турибдики, тиббий ходим кичик ёшдаги бемор билан ўзаро тиббий мулоқот жараёнларида паралингвистик омиллардан фойдаланиб, кичик ёшдаги беморлар

Шифокорлар катта ёшдаги беморлар билан оғзаки бўлмаган мулоқот хатти-ҳаракатлари ва хабарлар қандай қилиб нотўғри талқин қилиниши мумкинлигини билишлари керак.

билан дастлабки мулоқотни ўрнатиш орқали самарали даволашга эришади. Мулоқот шифокор ва бемор ўртасидаги ҳаёт ва муносабатларнинг ажралмас қисмидир. Беморлар билан самарали мулоқот уларга ёрдам бериш сифатини ошириши мумкин. Бироқ, кекса одамларнинг ўзига хос мулоқот эҳтиёжлари улар ва шифокорлар ўртасидаги алоқани самарасиз қилиб, салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Кексалар билан мулоқот қилишда шифокорлар томонидан энг кўп қўлланиладиган тактикалар, кинесикалар, проксемикалар ва вокалардир. Кекса беморларнинг шифокорларнинг оғзаки бўлмаган коммуникатив хатти-ҳаракатларига ижобий ва салбий томонлари мавжуд.

Бундан ташқари, шифокорлар ўзларининг оғзаки бўлмаган мулоқот услубини аниқлашлари ва беморнинг эҳтиёжларига мос равишда уни қандай

ўзгартириш кераклигини тушунишлари керак.

Айнан тиббий мутахассиснинг бемор билан кундалик мулоқоти ва унинг мулоқот кўникмаларидан моҳирона фойдалангани учун беморда тузалишга умид уйғонади, унинг кайфияти ва ўзига бўлган ишончини ошади, мослашувчан механизмларини сафарбар қилади, ҳимоя кучларини оптималлаштиради. Бу, айниқса, кекса беморлар учун тўғри келади.

Кекса беморлар билан муомала қилишда оғзаки таъсир ва терапиянинг муваффақияти шифокор ёки тиббиёт ходимига бўлган ишонч ва ҳурматга, шикоятлар, сўровларга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш ва улар муружаат қиладиган касалликнинг субъектив тавсифига боғлиқдир.

Бошқа томондан, кекса беморлар билан муомала қилганда, кўпинча касалликнинг давомийлиги бўлган одамлар билан шуғулланишга тўғри келади ва ёшнинг ўзи психикада ва

шахсий фазилатларда бундай ўзгаришларни келтириб чиқарди, уларни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Касалликнинг узоқ давом этадиган сурункали тури билан оғриган бемор ўзининг оғриқли белгиларига эътибор қаратади. Беморнинг танасидаги вегетатив ўзгаришларга (юрак уриши, нафас қисилиши, қорин ёки кўкрак қафасидаги оғриқлар ва бошқалар) ҳамроҳ бўлган ўз-ўзини идрок этишга боғлиқдир. Тиббий ходим беморнинг шахсий хусусиятларига, касалликнинг ички расмига, уларнинг оғриқли кечинмаларига гипохондриакал фиксациянинг хусусиятларига, унинг даволаш усулларига, ўзига бўлган муносабатининг хусусиятларига эътибор қаратиш лозим. Бу эса катта ёшдаги беморлар билан ҳар куни моҳирона мулоқот қилиш, мулоқот жараёнида юзага келадиган қийинчилик ва тўсиқларни таҳлил қилиш ва уларни моҳирона енгиш орқалигина мумкин бўлади.

Узоқ вақт касалик билан оғриган ва ётган кекса беморларда ҳаракат қилиш қобилиятини тиклаш усуллари пасив ва фаоллардан иборат. Одатда пасив усул восита функциялари бузилганидан кейин дарҳол қўлланилади. Катта ёшдаги бемор яқинлари ёки тиббий ходим ёрдамида амалга ошириладиган массаж ва пасив гимнастикани ўз ичига олади.

Фаол тикланиш беморнинг ўзи саъй-ҳаракатлари билан амалга оширилади. Пассив ва фаол тикланиш босқичлари касалликнинг сабабига, ёши ва кекса одамнинг умумий ҳолатига қараб турли

Оғзаки бўлмаган алоқа воситалари

Қараш (кўз билан алоқа қилиш)

керак.

Ахборотни узатиш одатда оғзаки ва оғзаки бўлмаган воситалар ёрдамида амалга оширилади. Кекса бемор билан мулоқот қилишда шифокор унинг танасида содир бўладиган инволюцион ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда маълумот узатишни ташкил қилиши керак.

Оғзаки бўлмаган алоқа воситалари

- имо-ишорали алоқа, ҳар хил кўринишдаги ҳаркатлар - суриш, қарсак, сийпалаш

Тиббий ходим ҳар бир бемор ҳақида тўлиқ ва адекват тушунчага эга бўлиши жуда муҳимдир. Айнан шу индивидуал ёндашувнинг асоси бўлиб, беморнинг шахсий хусусиятларини яхшироқ тушунишга ва унга ҳаётининг фаолиятининг мақбул даражасига эришиш учун энг қулай шароитларни яратишга имкон беради. Тиббий ходимнинг кекса ва кекса беморларни адекват идрок этишига

хил давомийликка эга бўлиши мумкин. Беморнинг руҳий ҳолати, унинг мустақиллигини имкон қадар тезроқ тиклаш истаги муҳим рол ўйнайди.

Катта ёшдаги беморлар психикасининг хусусиятларини билиш, кексалик натижасида юзага келадиган руҳий ўзгаришлар механизмини тушуниш тиббиёт ходимларининг кекса ёшдаги беморларга ёндашувининг асоси бўлиши керак ва уларни таъминлашда ҳисобга олиниши

Оғзаки бўлмаган алоқа воситалари

Юз ифодалари

Мулоқот жараёнида мулоқот қилувчини идрок этиш ва тушуниш амалга оширилади. Тиббий ходимнинг беморни қай даражада идрок этиши ва тушуниши ва у орқали - ва ўзи кўп жиҳатдан мулоқот жараёнини ва улар ўртасидаги муносабатлар даражасини, шунингдек уларнинг биргаликдаги фаолиятини амалга ошириш усулларини белгилайди.

Оғзаки бўлмаган алоқа воситалари

- Бош эгган ҳолат, бу ҳолат ниманидур тасдиқлаш бўйича ишлатилади ва суҳбатдошини тушуниши ҳақидаги сигнал ҳисобланади

ўқитишда симуляция машқларидан

фойдаланиш ёрдам беради, бу эса маълумотни қабул қилишнинг асосий каналларида ёшга боғлиқ ўзгаришлар билан беморнинг аҳволини ҳис қилиш имконини беради.

Кекса беморлар билан тиббий ходим ўзининг узоқ йиллик тажрибасига таяниб, доимий равишда кексаликнинг маълум камчилик ва афзалликларини инобатга олган ҳолда, мулоқотга киришишлари лозим.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, шифокор фаолиятининг асосий мақсадларидан бири беморларнинг эҳтиёжларини қондириш имкониятларини кенгайтириш орқали қариялар ва қарияларнинг объектив ва субъектив ўзгарувчан ҳаёт шароитларига мослашишдир. Яна бир

мақсад – тиббий ходим ўзида ва бошқаларда кексалик ҳақидаги тасаввурни “иккинчи, аммо оғирроқ, оғир яралар бўлган болалик” сифатида эмас, балки баркамол шахс ҳаётининг натижаси сифатида шакллантириши керак. Шу сабабли, паралингвистика жамийки инсон ва инсонлар учун уларнинг ҳаёти давомида муҳим аҳамият касб этадиган касблар учун зарур алоқа воситаси ҳисобланади. Чунки ёшидан, ирқидан, ижтимоий келиб чиқишидан, муҳитидан, оилавий шароитидан, ваҳоланки, барча-барчасидан қатъий назар инсон борки ўзаро мулоқотга муҳтождир. Унда тилшуносликнинг барча қатламлари инсон учун хизмат қилади.

References:

1. Актуальные проблемы ухода за больными на дому и в стационаре и значение патронажных служб в их решении. Материалы конференции. М., 2000.
2. Н. Ю. Корягина, Н. В. Широкова, Ю. А. Наговицына, Е. Р. Шилина, В. Р. Цымбалюк - Организация специализированного сестринского ухода.- М., 2009.
3. Пожилой пациент. М.: Издательский дом «Русский врач». - 2007. - 104 с. Приложение к журналу «Медицинская сестра».
4. Справочник медицинской сестры по уходу. Под ред. Палева. М., 2003.
5. Флинт А. Особенности ухода за пожилыми людьми в стационаре // Сестринское дело. - 1997, № 1.